

Agrolesníctvo vo vinohradníctve

www.af4eu.eu

Stromy roztrúsené vo vinohradníckych radoch v stredomorskom podnebí

Agrolesníctvo vo vinohradníctve, známe aj ako vinohradníctvo, je starodávna prax integrácie pestovania stromov alebo lesníctva s pestovaním viniča. Táto integrácia stromov do vinohradníckeho systému môže mať rôzne podoby. Štyri hlavné metódy sú:

- Živé ploty na okrajoch pozemkov alebo medzi vinohradníckymi blokmi.
- Rady stromov rozptýlené medzi radmi viniča.
- Izolované stromy v radoch viniča.
- "Vigne mariée": rady stromov v rade viniča pôsobiace ako treláže.

Výber druhov drevín bude závisieť od pedoklimatického kontextu, špecifických problémov pozemku, potenciálnych výrobných cieľov a typu priestorového usporiadania.

Okrem ekosystémových služieb, ktoré zvyčajne poskytujú stromy (napr. úrodnosť pôdy, kolobeh vody, vetrolamy, mikroklima), je vinohradníctvo aj prirodzenou metódou ničenia škodcov proti motýľom viničným, pretože umožňuje vstup netopierov, ktoré sú predátormi v dospelom štádiu tohto škodcu, do viníc.

Pre rady stromov medzi radmi viniča je dôležité správne vypočítať požadovaný rozstup, aby sa umožnil prechod stroja podľa plánovaného technického itinerára. Podobne, ak sú vysadené ovocné stromy, musí byť vyčlenený dostatočný priestor, aby nedošlo k narušeniu úrody.

Agrolesnícke pozemky môžu využívať poľnohospodárske dotácie v rámci prvého piliera SPP za predpokladu, že sa nevysadí viac ako 100 stromov na hektár. Vinice umiestnené medzi dvoma radmi stromov musia mať minimálnu plochu 0,1 ha. Pri deklarovaní úrody sa musí od plochy vysadenej viničom odpočítať plocha pokrytá radmi stromov.

Je však dôležité poznamenať, že špecifikácie určitých označení (IGP, AOC) si vyžadujú osobitné postupy riadenia, ako je minimálny počet rastlín viniča na hektár alebo monokultúra odrôd viniča.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.